

ISSN 3085-8097

Volume 1
Número 2
Jul-Dez 2025

REVISÃO DE LITERATURA

1 – Universidade de Mogi das Cruzes
– UMC – Mogi das Cruzes, São
Paulo, Brazil.

Autor de Correspondência:
Jonathan Keruak Andrade Holanda

email:
keruakandrade@hotmail.com

ENXERTOS AUTÓGENOS, HETERÓGENOS E SINTÉTICOS NA IMPLANTODONTIA – REVISÃO DE LITERATURA

*Autogenous, Heterogenous And Synthetic Grafts in Implantodontics –
Literature Review*

Jonathan Keruak Andrade Holanda¹ ;
Christopher Anderson de Oliveira¹ ;
Ricardo Bruno Ventre¹ ;
Rafael de Oliveira Dias¹

RESUMO

A perda de dentes impacta diretamente a qualidade de vida, tornando a reabilitação por implantes dentários um procedimento altamente dependente da quantidade e da qualidade do tecido ósseo disponível. Em casos em que essas condições são insuficientes, a utilização de técnicas de enxertia óssea se torna essencial, permitindo aumentar o volume e melhorar a qualidade do osso para a instalação segura dos implantes. Este estudo realizou uma revisão bibliográfica sobre os principais tipos de enxertos na implantodontia, analisando suas características, aplicações e protocolos, com levantamento realizado nos bancos de dados *PubMed*, *SciELO*, *Bireme* e *Google Acadêmico*, incluindo enxertos autógenos, heterógenos, homogêneos e sintéticos. A análise mostrou que a regeneração óssea é uma etapa fundamental para o sucesso das reabilitações por implantes, sendo o enxerto autógeno considerado o padrão-ouro. Substitutos heterógenos, homogêneos e sintéticos apresentam diferentes mecanismos de ação, como osteogênese, osteoindução e osteocondução, podendo atuar isoladamente ou combinados, ampliando sua aplicabilidade em técnicas cirúrgicas variadas. A escolha do biomaterial mais adequado deve levar em consideração suas propriedades, vantagens, limitações e a evidência científica disponível, garantindo previsibilidade e eficácia do tratamento. Conclui-se que os enxertos ósseos oferecem ampla versatilidade clínica, com diversos biomateriais e protocolos de regeneração. Na implantodontia, eles surgem como alternativas seguras ao enxerto autógeno, reduzindo procedimentos adicionais e permitindo reabilitações mais eficientes, seguras e confortáveis para os pacientes.

Palavras-chave: Enxerto em implantodontia, Autógenos, Heterógenos, Sintético.

ABSTRACT Tooth loss directly impacts quality of life, making dental implant rehabilitation highly dependent on the quantity and quality of available bone tissue. In cases where these conditions are insufficient, bone grafting techniques become essential, allowing for increased bone volume and improved bone quality for safe implant placement. This study conducted a literature review on the main types of grafts in implantology, analyzing their characteristics, applications, and protocols. A survey of the PubMed, SciELO, Bireme, and Google Scholar databases included autogenous, heterogenous, homogeneous, and synthetic grafts. The analysis showed that bone regeneration is a fundamental step for successful implant rehabilitation, with autogenous grafts considered the gold standard. Heterogenous, homogeneous, and synthetic substitutes have different mechanisms of action, such as osteogenesis, osteoinduction, and osteoconduction, and can act alone or in combination, expanding their applicability in various surgical techniques. The choice of the most appropriate biomaterial must consider its properties, advantages, limitations, and available scientific evidence, ensuring predictability and treatment efficacy. It can be concluded that bone grafts offer broad clinical versatility, with a variety of biomaterials and regeneration protocols. In implantology, they emerge as safe alternatives to autogenous grafts, reducing additional procedures and enabling more efficient, safe, and comfortable rehabilitation for patients.

Keywords: Graft in implantology, Autogenous, Heterogenous, Synthetic.

INTRODUÇÃO

A perda de um ou múltiplos dentes tem impacto direto na qualidade de vida dos pacientes, no entanto, sob algumas circunstâncias a extração dentária se torna inevitável e tão logo realizada se inicia um processo de remodelamento que resulta numa pronunciada reabsorção de diversos componentes do rebordo alveolar (ALVARENGA, 2020).

O sucesso da reabilitação com implantes dentários são a quantidade e qualidade do tecido ósseo presente, favorecendo ou não o tratamento. Em situações em que as condições ósseas não são favoráveis, o cirurgião dentista pode utilizar técnicas de enxertia visando aumentar o volume e a qualidade óssea do espaço protético, para posterior instalação dos implantes. (LOUREIRO, 2010)

Cirurgiões dentistas na última década vêm procurando cada vez mais alternativas para atrofia óssea com as limitações ósseas tanto em altura como espessura. Autores vêm buscando novas técnicas assim como novos materiais que possam recompor estrutura óssea, para futura fixação de implantes, sejam estes materiais Autógenos, Homogêneos, Heterógenos e aloplásticos. (MALLMANN, 2013)

As características ideais de um material substituto ósseo incluem a forma anatômica desejada pré-especificada, suporte ao periósteo, aceleração da remodelação óssea, osteocondução. Quanto à origem, existem 4 divisões básicas para a classificação dos enxertos ósseos: autógeno (obtidos do próprio paciente),

alógeno/homógeno (obtido de seres da mesma espécie) xenógeno/heterógeno (obtidos de seres de espécies diferentes) ou sintético/aloplástico (obtidos sinteticamente ou de origem mineral). (HOEXTER, 2002)

Dos diversos tipos de enxertos, os autógenos são referência, onde é retirado fragmento do próprio paciente, apresentando os melhores resultados de compatibilidade, ósseo integração e tempo de recuperação da área afetada. Apesar da alta eficiência, apresenta limitações, pois se faz necessário outro sítio cirúrgico para retirada de osso que será utilizado, depende do volume a ser utilizado, apresenta sequelas no sítio doador, acarretando assim a sua impossibilidade de uso em determinadas situações. Assim, os biomateriais para enxertia apresentam características na qual vem suprir esta necessidade. Tendo assim a necessidade do uso de biomateriais que apresentem características na qual venha suprir esta necessidade. (STEIN, 2009).

Um substituto ósseo com características ideais deveria ter propriedades físico-químicas parecidas com as do osso, para facilitar a regeneração óssea; ter a capacidade de associar propriedades osteoindutoras e osteocondutoras; ser biocompatível e reabsorvível, sendo completamente substituído por osso. (STEIN, 2009).

MATERIAIS E MÉTODOS

Neste estudo caracteriza-se como uma revisão da literatura sobre os enxertos ósseos usados na implantodontia, pautada pela seguinte questão de pesquisa: Quais são as características, indicações clínicas, benefícios e limitações dos enxertos? Com ênfase nos autógenos, heterógenos e sintéticos, buscando suas características e aplicações. Para a elaboração do questionamento, foi empregada a estratégia CoCoPoP, sendo definidos como conceito os enxertos ósseos (autógenos, heterógenos e sintéticos), empregados no contexto da aplicação em procedimentos cirúrgicos na implantodontia, e submetidos como população os pacientes submetidos à reabilitação com implantes dentários envolvendo enxertia óssea.

Os artigos para a elaboração desta pesquisa foram conduzidos nas bases de dados *PubMed/MEDLINE*, *SciELO*, *Bireme (LILACS)* e *Google Acadêmico*. Além das bases eletrônicas, as referências bibliográficas dos artigos selecionados foram analisadas, a fim de ampliar o alcance da revisão. Foram utilizados como descritores (*DeCS/MeSH*): “Enxerto em implantodontia”, “*Bone graft*”, “Autógeno”, “*Autogenous*”, “Heterógeno”, “*Xenograft*”, “*Synthetic bone graft*”. As combinações foram realizadas por meio dos operadores booleanos AND/OR, ajustados conforme a base de dados.

Foram selecionados aqueles que se enquadraram nos seguintes critérios de inclusão: artigos abordando o tema acima, relatos de caso, artigos disponíveis na íntegra, publicados em português ou inglês e revisões que abordassem enxertos ósseos autógenos, heterógenos ou sintéticos aplicados à implantodontia. Critérios

de exclusão foram os artigos sem acesso ao texto completo; publicações em línguas diferentes de português ou inglês, pareceres de especialistas e estudos cujo foco não fosse a implantodontia.

A condução da revisão seguiu o protocolo PRISMA (Principais Itens para Relatar Revisões Sistemáticas e Meta-análises), visando garantir transparência e rigor metodológico. A busca inicial identificou 176 artigos. Após a remoção de duplicados ($n = 36$), restaram 140 registros para a triagem. Destes, 100 foram excluídos após leitura de títulos e resumos por não atenderem aos critérios de inclusão. Assim, 40 artigos foram avaliados em texto completo, dos quais 15 foram excluídos por falta de relação direta com o tema ou ausência de dados relevantes. Dessa forma, 25 estudos foram incluídos na revisão final, conforme demonstrado na Figura 1.

Figura 1 – Fluxograma da seleção dos artigos.

Fonte: Autores (2025)

RESULTADOS

1. Tecido ósseo

O tecido ósseo é a estrutura que compõe o esqueleto, mineralizado, vascularizado, especializado e complexa arquitetura tecidual. Suas funções é promover o suporte para os tecidos moles, proteção dos órgãos vitais e da medula óssea, onde está é responsável pela formação das células do sangue, além de funcionar como depósito de cálcio, fosfato e outros íons, armazenando-os ou liberando-os de maneira controlada (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2013).

O osso é um tipo de tecido conjuntivo tipo I, formado por células e material extracelular calcificado, compondo a estrutura denominada de matriz óssea, onde estão presentes as células dos osteócitos, osteoblastos e osteoclasto. As células osteócitos são responsáveis pela manutenção da matriz óssea, já os osteoblastos são responsáveis pela síntese da matéria orgânica, principalmente colágeno tipo I, porém a remodelação óssea e realizada pelos osteoclastos. Toda matriz óssea é revestida pelo perióstio e endóstio. As principais funções do endóstio e do perióstio são a nutrição do tecido ósseo e o fornecimento de novos osteoblastos para o crescimento e a recuperação do osso (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2013).

2. Regeneração óssea

A reparação do tecido ósseo, podemos dividir em duas formas, primário e secundário. A primária é o que aparece primeiro, tanto no desenvolvimento como na reparação das fraturas, apresenta fibras colágenas sem organização definida, tem baixa mineralização, sendo temporário e substituído por tecido secundário. A etapa secundária está presente em adultos. Suas características é conter fibras colágenas organizadas, que ficam paralelas umas às outras (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2013).

A cicatrização óssea normal passa pelas quatro fases da cicatrização: inflamação, proliferação, calcificação e remodelação. O estágio inflamatório na cicatrização óssea inicia-se imediatamente após a lesão e dura até cinco dias. A inflamação é estimulada pela lesão do vaso nos canais haversianos e no perióstio, e pela presença de restos ósseos ou material necrótico no local da fratura. A vasoconstrição permite que ocorra a formação de um coágulo de sangue e que as células inflamatórias fagocitem os debris e as bactérias. O estágio proliferativo fibroblástico se sucede. Células mesenquimais pluripotentes e fibroblastos entram no local da lesão e fabricam tecido fibroso, cartilagem e fibras ósseas imaturas, formando o calo de cartilagem (FONSECA, 2015).

O calo de cartilagem mole calcifica no tecido ósseo desorganizado à medida que a concentração dos osteoblastos e osteoclastos aumenta no local da fratura. Osteoblastos continuam a depositar osteóide nas espículas de cartilagem calcificada e este osteóide posteriormente é calcificado para osso imaturo. O estágio

de remodelação completará o processo de regeneração da fratura. O calo ossifica completamente à medida que os osteoclastos gradualmente reabsorvem o osso primário que se remodela para osso secundário do tipo lamelar (FONSECA, 2015).

3. Tipos de enxertos

A necessidade de reconstruções dos tecidos ósseos perdidos levou ao aprimoramento técnico e ao avanço do estudo de biomateriais que pudessem substituir ou aperfeiçoar os procedimentos de enxertia. (SOARES, 2015; CLAUDINO 2019).

O enxerto ósseo é um procedimento cirúrgico que substitui o osso perdido por material do próprio corpo do paciente, um substituto artificial, sintético ou natural. O enxerto ósseo é possível porque o tecido ósseo tem a capacidade de se regenerar completamente, desde que haja espaço para se desenvolver. À medida que o osso natural cresce, ele geralmente substitui o material do enxerto completamente, resultando em uma região totalmente integrada de novo osso. (ROCHA, 2019).

A enxertia óssea é um procedimento cirúrgico com o objetivo de preencher áreas de tecido ósseo perdido. São utilizados como substitutos ósseos biomateriais autógenos, alógenos, xenógenos e sintéticos (SILVA, 2020), e podem atuar por três diferentes mecanismos para o processo de formação óssea: osteogênese, osteoindução ou osteocondução, ou por meio de uma combinação desses mecanismos. (SERRA, 2019).

4. Classificação

Os materiais para enxerto ósseo são classificados como osteogênicos, osteoindutores e osteocondutores. Os osteogênicos referem-se a materiais orgânicos capazes de estimular a formação de osso diretamente a partir de osteoblastos. Os osteoindutores são aqueles capazes de induzir a diferenciação de células mesenquimais indiferenciadas em osteoblastos ou condroblastos, aumentando a formação óssea no local ou mesmo estimular a formação de osso em um sítio heterotópico. Os materiais osteocondutores (geralmente inorgânicos) permitem a aposição de um novo tecido ósseo na sua superfície, requerendo a presença de tecido ósseo pré-existente como fonte de células osteoprogenitoras (FARDIN, 2010).

Os biomateriais podem ser diferenciados a partir do modo de aplicação do material utilizado em sua fabricação e o tempo que permanecem em contato com os tecidos para que sua utilização alcance o sucesso esperado, é necessário que seja observado algumas condições como a sua biocompatibilidade, além disso, o material não deve ser tóxico, carcinogênico e radioativo para que não haja reações adversas e doenças indesejáveis nos pacientes que receberam a substância em seus corpos. (MARCONE, 2020).

5. Características

Os enxertos autógenos, extraído do próprio indivíduo, possuem propriedades osteoindutoras, osteocondutoras e osteogênicas, promovem a sua excelência, podendo ser combinadas com outros materiais de enxertos. Os homogêneos, extraídos de outro indivíduo da mesma espécie, apresentam propriedades osteocondutoras e osteoindutoras. Já os heterógenos são coletados de outra espécie, onde são removidos os componentes orgânicos, criando uma estrutura mineral com propriedades osteocondutora. E por último temos os enxertos sintéticos ou biomateriais, que podem ser divididos de acordo com sua porosidade, densidade e estrutura, onde apresentam propriedades osteocondutoras (CORREIA, 2012).

6. Enxertos autógenos

O enxerto autógeno é considerado como o substituto ósseo mais eficaz no processo de regeneração óssea por conter células do próprio indivíduo, não transmitir doenças infecciosas ou desencadear reações imunológicas, além de 13 apresentar uma rápida incorporação e consolidação com o leito receptor. (RODOLFO 2017)

Devido a todas as suas propriedades biológicas, o enxerto autógeno apresentasse eficaz no processo de regeneração óssea, com elevado poder de incorporação ao leito receptor e consolidação com o mesmo. (RODOLFO, 2017)

Os enxertos autógenos são os únicos entre os tipos de enxerto ósseo a fornecer células ósseas vivas imunocompatíveis, essenciais à osteogênese, que é responsável pela proliferação das células ósseas; assim, quanto mais células vivas forem transplantadas, mais tecido ósseo será formado, acelerando a regeneração óssea, constituindo-se no material ideal para estes tipos de situações. (PINTO et al., 2007)

Os enxertos ósseos autógenos são considerados como o padrão ouro (CLAUDINO, 2019; RODOLFO, 2017), e podem ser obtidos de diferentes regiões do corpo, sendo a crista do osso ilíaco (enxertos ósseos esponjoso-medulares), a calota craniana, a tíbia, as costelas e a mandíbula (especialmente para enxertos de menores proporções). (RODOLFO, 2017)

Contudo apresenta desvantagens, não em sua ósseo integração, e sim por ser citadas sua difícil aceitação por parte dos pacientes, por ser preciso remover osso de outra área, o volume e a forma limitadas das áreas doadoras, bem como defeito gerado na extração do enxerto e o pós-operatório desta área, que normalmente apresenta mais complicações do que na área receptora, acarretando no aumento do tempo cirúrgico e o volume de osso a ser utilizado é limitado, até mesmo a falta de disponibilidade ou incapacidade de remoção. (STEIN, 2009)

Devido a tais limitações, existe a busca constante por um material para enxertia que possa substituir o osso autógeno com a mesma qualidade do tratamento, porém, com menos inconvenientes. (STEIN, 2009).

7. Enxertos heterógenos

Os heterógenos são enxertos ósseos de uma espécie doadora diferente da humana, são aqueles retirados de uma espécie e transplantados para outra, como os bovinos, caprinos e suínos, e são utilizados como matriz calcificada. As diferenças antigênicas desses enxertos são mais pronunciadas do que no osso homogêneos. Exigem um tratamento mais vigoroso do enxerto, para prevenir rápida rejeição, contraindicando seu uso, (PINTO, 2007)

Recentemente, novos métodos de processamento e purificação têm sido utilizados, possibilitando a remoção de todos os componentes orgânicos do osso bovino utilizado como matéria prima, deixando uma matriz óssea não orgânica em forma inorgânica inalterada. No entanto, existem diferenças nos métodos de purificação e manipulação do osso bovino, resultando em produtos comerciais com diferentes propriedades químicas e possivelmente, diferentes comportamentos biológicos. Esses materiais estão disponíveis em partículas de tamanhos diferentes ou em blocos. (ROCHA, 2019).

Exigem um tratamento mais vigoroso do enxerto, para prevenir rápida rejeição, além de também não fornecerem células viáveis para a formação da fase I da osteogênese. O exemplo mais comum empregado na odontologia é o enxerto ósseo bovino liofilizado. (SERRA, 2019; CLAUDINO, 2019). Uma vez estes biomateriais mineralizados industrializados, serão completamente isentos de matriz orgânica, deixando assim de ser osso em essência, passando a ser exclusivamente um biomaterial com biocompatibilidade para humanos. (ROCHA, 2019).

O osso heterógeno não contém células vivas, mas podem apresentar características osteocondutoras ou osteoindutoras na sua integração aos sítios receptores. Não precisa de um segundo sítio cirúrgico (doador) e, assim, necessitam de menor tempo cirúrgico para realização de reconstruções (GAETTI JARDIM, 2009).

8. Enxerto sintético

Biomateriais são novos materiais projetados para substituir partes do corpo e permitir a recuperação de funções biológicas afetadas por doenças ou acidentes (COSTA, A. C. F. M, 2009).

Os enxertos aloplásticos são essencialmente sintéticos e biocompatíveis, podemos ter as cerâmicas, polímeros e combinações. O aumento do material no mercado vem ganhando cada vez mais aceitação em

razão do fácil uso e manipulação, além de diminuir a morbidade do sítio doador do enxerto. (SERRA, 2019; SOARES, 2015).

Como desvantagens, esses tipos de materiais correm o risco de rejeição seguida de infecção, levando a que uma nova intervenção cirúrgica seja necessária. Nesses casos, materiais reabsorvíveis são preferidos, pois estudos mostram que alguns materiais não reabsorvíveis podem causar reações em longo prazo. (SOARES, 2015).

A principal função desses enxertos é ajudar na regeneração de tecido ósseo e preservação do volume local (CLAUDINO, 2019), devem se degradar à medida que o osso se recompõe, além de poderem ser produzidos em escala suficiente para permitir a estabilidade primária do implante, descreve como sendo hidroxiapatitas, derivadas de algas e corais, fosfato de cálcio, sulfato de cálcio, colágeno e polímeros. Podem ser absorvíveis ou não absorvíveis, são fabricados em diversos tamanhos de partículas e poros e são usados combinados com proteínas bioativas para fornecer osteoindução. (SOARES, 2015).

Substitutos ósseos aloplásticos de fosfato de cálcio, como hidroxiapatita (HA) e fosfato tricálcico (TCP) têm sido estudados devido às semelhanças da sua composição com a fase inorgânica do osso. (BEDOYA, 2017).

A Hidroxiapatita de cálcio sintética, consiste em um material inorgânico comumente usados em falhas ósseas e constituinte da fase mineral dos tecidos calcificados (HAMERSCHMIDT, 2011).

Suas principais características consistem na biocompatibilidade, osteocondução e bioatividade. Esta última ocorre devido às similaridades químicas da hidroxiapatita em relação à parte mineral óssea, permitindo diversas ligações químicas. A osteocondutividade, por sua vez, representa a capacidade do enxerto de direcionar a neoformação óssea, por ser um leito favorável para esse processo (SOUZA. G 2016).

Na odontologia é bastante utilizada visando evitar a perda óssea em casos cirúrgicos por via alveolar ou não-alveolar, bem como na reabilitação protética e implantodontia, devolvendo parte do volume ósseo perdido do rebordo alveolar.

DISCUSSÃO

Para o sucesso na terapia com implantes, a preservação ou reconstrução do rebordo alveolar é essencial e depende do desempenho biológico dos materiais de enxerto ósseo. A capacidade e limitações inerentes aos substitutos ósseos disponíveis atualmente devem ser identificadas a fim de melhorar as possibilidades terapêuticas de aumento do rebordo alveolar (YAMADA, 2018)

O processo alveolar é uma estrutura dente dependente que sofre alterações dimensionais após a exodontia, mesmo se técnicas de preservação do rebordo alveolar forem aplicadas. A parede óssea vestibular remodela mais que a correspondente lingual/palatina (ARAÚJO, 2005).

Defeitos ósseos prejudicam a colocação de implantes orais e resultam em: volume ósseo insuficiente para instalar implantes na posição proteticamente adequada; proximidade de estruturas anatômicas nobres; relações intermaxilares verticais e/ou horizontais desfavoráveis (CHIAPASCO, 2009). Assim, a exodontia realizada sem preservação do rebordo torna o tratamento com implantes mais desafiador, com comprometimento da estética e o prognóstico (TAN, 2012).

O sucesso a longo prazo da terapia com implantes requer a presença de tecido ósseo vital em torno do implante para suportar a carga oclusal. Para criar condições mais favoráveis, diferentes técnicas de reconstrução óssea têm sido propostas, como a regeneração óssea guiada (RGO), elevação do assoalho do seio maxilar, distração osteogênica e enxerto osso autógeno em bloco (PIRES, 2018).

Cada tipo de biomaterial pode ser utilizado em uma ampla variedade de técnicas cirúrgicas. Os profissionais geralmente têm preferências específicas por certos biomateriais ou técnicas, visando proporcionar aos seus pacientes o melhor resultado possível. É responsabilidade do clínico pesquisar e entender as características de cada biomaterial, avaliando a melhor escolha com base nas evidências das vantagens e desvantagens que cada um oferece ao tratamento. (PILGER, 2018)

Os biomateriais influenciam o mecanismo de formação óssea de diversas maneiras. O tempo de regeneração óssea em tecidos saudáveis, sem a utilização de técnicas de reconstrução óssea, é em média de pelo menos 3 meses. Na presença de biomateriais, substitutos ósseos, é aconselhável esperar mais tempo para permitir a substituição do biomaterial por osso novo. (PILGER, 2018).

Embora o enxerto autógeno seja considerado a primeira opção para enxertos ósseos devido ao seu potencial osteogênico, osteoindutor e osteocondutor, sua utilização é limitada. Isso ocorre porque ele exige maiores custos operacionais e apresenta uma maior taxa de morbidade do doador a curto e longo prazo, devido à necessidade de uma segunda cirurgia para a retirada do osso do corpo do paciente. (MARCONE, 2020).

Com o uso dos biomateriais, sejam eles homogêneos, heterogêneos ou sintéticos, apresentam indicações precisas para que se tenha sucesso no procedimento a ser realizado, que com o constante crescimento na área de enxertia, vários produtos surgem na odontologia atual. (CLAUDINO, 2019).

O princípio básico da regeneração óssea guiada consiste na aplicação de uma membrana sobre um defeito ósseo para excluir a interferência de tecidos não osteogênicos na regeneração. Esta técnica pode ser indicada imediatamente após a exodontia para a manutenção do rebordo ósseo, ou concomitantemente à

instalação de implantes, como forma de recuperar paredes ósseas ou preencher espaços entre a loja óssea e o implante. (ELGALI et al., 2017).

A regeneração óssea guiada é o método mais utilizado para preservar ou aumentar o osso em defeitos alveolares. Esta técnica pode ser associada ao uso de osso autógeno, substitutos ósseos heterógenos, homogêneos ou sintéticos, combinados ou não. (STOPA et al., 2018).

A reconstrução com osso autógeno é um procedimento muito documentado e é considerado como padrão ouro. No entanto, algumas limitações são observadas, incluindo a aceitação pelos pacientes, quantidade de osso disponível, morbidade e as possíveis complicações do procedimento, como deiscência da ferida e exposição do enxerto (CHIAPASCO; 2009).

O substituto ósseo ideal requer as seguintes propriedades: bioreabsorvível; biocompatível; propriedades osteogênicas, osteocondutoras e osteoindutoras; fisicamente e quimicamente semelhante ao osso; fornecer cálcio e fosfato; microporoso; fácil de usar; capacidade de manutenção do espaço e estabilidade biomecânica durante o período inicial de cicatrização (STEIN, 2009)

A regeneração óssea guiada em combinação com o enxerto autógeno é hoje considerada como o método mais usado para o aumento ósseo localizado em defeitos alveolares. (CHIAPASCO; 2018).

CONCLUSÃO

A utilização de enxertos na Odontologia possui uma ampla aplicabilidade clínica, com uma variedade de biomateriais e protocolos para regeneração óssea. Na Implantodontia, os biomateriais surgiram como uma alternativa ao enxerto autógeno, eliminando a necessidade de um segundo procedimento cirúrgico no paciente. Além disso, os biomateriais podem ser combinados com enxerto autógeno para potencializar os resultados, visto que os outros tipos de enxertos apresentam limitações em suas propriedades, como osteoindução, osteogênese e osteocondução, quando comparados aos enxertos autógenos. No entanto, a escolha técnica do tipo de enxerto a ser utilizado e uma decisão clínica do cirurgião dentista, onde são fundamentais para potencializar as propriedades de cada material e, conseqüentemente, proporcionar o melhor tratamento e prognóstico aos pacientes.

Declaração de Disponibilidade de Dados

Todos os dados relevantes estão incluídos no próprio artigo.

REFERÊNCIAS

SOBRINHO, A. P.; SILVA, R. A. Study on eating habits. *Revista de Saúde Pública*, São Paulo, v. 57, n. 2, p. 123–129, 2023.

ALMEIDA, M. B. – Citotoxicidade in vitro e biocompatibilidade in vivo de compósitos a base de hidroxiapatita, colágeno e quitosana - *Dissertação (Mestrado em Bioengenharia) – Instituto de química de São Carlos, Universidade de São Paulo*, São Paulo, 2006.

ALMEIDA, R. S.; PENICHE, C. A.; Y. SOLÍS, Y.; PENICHE, H.; RIGO, E. C. S.; ROSA, F. P. - Produção, caracterização e avaliação in vitro de partículas de quitosana e hidroxiapatita para substituição óssea - *Associação Brasileira de Cerâmica*. v. 65, n. 376, p. 569-577, 2019.

ARAÚJO, M. G.; LINDHE, J. Dimensional ridge alterations following tooth extraction. An experimental study in the dog. *Journal of Clinical Periodontology*, v. 32, n. 2, p. 212–218, 2005.

BEDOYA KGA, LOPES CAV, JUANITO .GP, YAEDU RYF, BENFATTI CAM. Indicação de biomateriais em alvéolos pós extração previamente à instalação de implantes. *UstaSalud*; v. 16, p. 52-68, 2017.

BRANEMARK P. I.; HANSON B. O.; ADELL R.; USING C. T.; - *Simplant to plan implant therapy*. 2001. Disponível em URL: <http://www.simplant.com/articles/omega.html>.

CHIAPASCO, M.; CASENTINI, P.; ZANIBONI, M. Bone augmentation procedures in implant dentistry. *International Journal of Oral & Maxillofacial Implants*, v. 24, n. 1, p. 237–259, 2009.

CLAUDINO J, ALVES LAC. Biomateriais: uma realidade para as cirurgias de enxerto em Odontologia: revisão da literatura; v 37, n 2, p. 174-7, 2019.

CORREIA, F.; ALMEIDA, R. F.; COSTA, A. L.; CARVALHO, J.; FELINO A. - Levantamento do seio maxilar pela técnica da janela lateral: tipos enxertos - *Rev Port Estomatol Med Dent Cir Maxilofac*. v. 5, n.3, p. 190–196, 2012.

COSTA C. F. M.; LIMA M. G.; LIMA L. H. M. A.; CORDEIRO V. V.; VIANA K. M. S.; SOUZA C. V.; LIRA H. L. - Hidroxiapatita: Obtenção, caracterização e aplicações. *Revista Eletrônica de Materiais e Processos*, v. 4. n. 3, p. 29-38, ISSN 1809-8797, 2009.

DE SOUZA G., ELIAS F. V., DE SOUZA R., JOAQUIM F. L. DE S. - Hidroxiapatita como biomaterial utilizado em enxerto ósseo na implantodontia: uma reflexão. *Revista Odontológica de Araçatuba*, v. 37, n. 3, p. 33-39, Setembro/Dezembro, 2016.

DOHAN DM, CHOUKROUN J, DISS A, DOHAN SL, DOHAN AJ, MOUHYI J, GOGLY B. Platelet-rich fibrin (PRF): a second-generation platelet concentrate. Part I: technological concepts and evolution. *Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod*; v. 101, p. 37-44, 2006.

ELGALI, I. ET AL. Guided bone regeneration: materials and biological mechanisms revisited. *European Journal of Oral Sciences*, v. 125, n. 5, p. 315–337, 2017.

FARDIN A. C., JARDIM E. C. G., PEREIRA F. C., GUSKUMA M. H., ARANEGA A. M., GARCIA JÚNIOR I. R - Enxerto ósseo em odontologia: revisão de literatura. 1066- *Revista Innovations* v. 5, n. 3, p. 48-52, Set-Dez 2010.

GAETTI JARDIM E. C., DOS SANTOS P. L., SANTIAGO JUNIOR J. F., JARDIM JÚNIOR E. G., ARANEGA A. M., GARCIA JÚNIOR I. R. - Enxerto ósseo em odontologia. *Revista Odontológica de Araçatuba*, v. 30, n. 2, p. 24-28, Julho/Dezembro, 2009.

HOEXTER, D. L. Bone regeneration graft materials. *J. oral implantol.*, Abingdon, v. 28, n. 6, p. 290-294, 2002.

JUNQUEIRA E CARNEIRO. *Histologia Básica*. 12rd ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2013. 133-145 p.

LOUREIRO CCS. PRP ou BMPs: qual a melhor opção para enxertia e aceleração de osseointegração nas reabilitações com implantes? Revisão de literatura. *Innov Implant J, Bio-mather Esthet (Online)*; v.5, n.2, p.45-50, 2010.

MALLMANN F, LAGO PEW, BONA AD. Uso de fibrina rica em plaquetas (PRF) no tratamento de perfurações da membrana sinusal. *Full Dent Sci*; v. 5, n.17, p.59-66, 2013. MARCONE E, THAINARA J,

SCHIMASSEK R, NEDER VM. Enxertos e membranas na odontologia: revisão de literatura. *Revista de Odontologia da Braz Cubas*; v. 10, n.1, 2020.

PILGER AD, SCHNEIDER LE, SILVA GM, SCHNEIDER KCC, SMIDT R. Biomateriais de substituição óssea para procedimentos de reconstrução alveolar em implantodontia. *Rev. Ciênc. Méd. Biol., Salvador*; v. 17, n. 1, p. 102-7, 2018.

PINTO J. G. S., CIPRANDI M. T. O., DE AGUIAR R. C., LIMA P. V.P., HERNANDEZ P. A. G., JÚNIOR A. N. S. - Enxerto autógeno x biomateriais no tratamento de fraturas e deformidades faciais – uma revisão de conceitos atuais. *RFO*, v. 12, n. 3, p. 79-84, setembro/dezembro 2007.

PIRES, T. I., PAIVA, A. A. O., RIBEIRO, C. G., CARVALHO, M. F., VILELA, E. M., SILVA, B. N., ASSIS, N.M. S. P. – Uma atualização sobre biomateriais em implantodontia - *HU Revista, Juiz de Fora*, v. 44, n. 1, p. 41-47, 2018.

ROCHA VCF, ROCHA EF. Orientando sobre enxerto ósseos. Universidade Regional de Blumenau (FURB), Blumenau SC, 2019.

RODOLFO LM, MACHADO LG, FAEDA RS, QUEIROZ TP, FALONI APS. Substitutos ósseos alógenos e xenógenos comparados ao enxerto autógeno: reações biológicas. *Revista Brasileira multidisciplinar*; v. 20, n.1, 2017.

SERRA TFM. Biomateriais na implantodontia. *Dissertação - Belo horizonte: Faculdade Seta Lagoas facsete*: 2019.

SILVA MAN, SARTORETTO SC, VIEIRA DFB, GRANJEIRO JM, MAIA MDC. Caracterização físico-química de três xenoenxertos utilizados na implantodontia. *Revista Fluminense de odontologia*; N 54., 2020.

SOARES MVR. Biomateriais utilizados na prática odontológica: Uma revisão de literatura. *Dissertação - Londrina: Universidade Estadual de Londrina*; 2015.

STEIN R. S., SILVA J. B., DA SILVA V. D. - Estudo comparativo da neoformação óssea utilizando-se o enxerto autógeno e três substitutos: defeitos ósseos em ratos. *Rev Bras Ortop*. v. 44, n. 4, p. 330-5, 2009.

STOPA, Z. et al. Evaluation of the Safety and Clinical Efficacy of Allogeneic Bone Grafts in the Reconstruction of the Maxilla and Mandible. *Transplantation Proceedings*, v. 50, n. 7, p. 2199– 2201, 2018.

TAN, W. L. et al. A systematic review of post-extractional alveolar hard and soft tissue dimensional changes in humans. *Clinical Oral Implants Research*, v. 23, n. suppl 5, p. 1–21, 2012.

YAMADA, M.; EGUSA, H. Current bone substitutes for implant dentistry. *Journal of Prosthodontic Research*, v. 62, n. 2, p. 152–161, 2018.

